

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

FARG'ONA VODIYSI GEOGRAFIK O'RNI, PALEOGEOGRAFIYASI XUSUSIDA

Sabirov Kurbonboy

Urganch davlat universiteti professori

Qurbanov Sanjarbek Xudoyberganovich

Urganch innovatsion universiteti magistri

Annotatsiya: Maqolada Farg'ona vodiysi tosh davri paleogeografiyasi, axoli joylashishi, o'zlashtirilish bosqichlari taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: Baratov P, Mamatqulov M, Rafiqov A, A, Hasanov I.A, G'ulomov P.N, Qayumov A.A, Anarbayerov A, Soliyev E, Nazarov R.S, Abdullayev A.Q, Holboyev G.X, Isoqov Z, Sarimsoqov A.A. Ashirov A, O'rta Osiyo, O'zbekiston, Toshkent, Surxondaryo, Farg'ona, Pomir, Oloy, Quramo, Chotqol, Turon, Xo'jand, Sirdaryo, Norin, Qoradaryo.

Аннотация: В статье анализируются этапы освоения и расположение населения в палеогеографии каменного периода Ферганской долины.

Ключевые слова: Баратов П, Маматкулов М, Рафиқов А, А, Хасанов И.А, Гуламов П.Н, Каюмов А.А, Анарбаев А, Солиев Э, Назаров Р.С, Абдуллаев А.К, Холбаев Г.Х, Исаков З, Саримсақов А.А. Аширов А, Средняя Азия, Узбекистан, Ташкент, Сурхондарье, Фергана, Памир, Алай, Курама, Чоткол, Туран, Хужанд, Сирдарье, Нарин, Карадарье.

Abstract: The article analyzes the paleogeography of the Stone Age of the Fergana Valley, the settlement of the population, and the stages of exploitation.

Keywords: Baratov P, Mamatkulov M, Rafikov A, A, Hasanov I.A, Gulomov P.N, Kayumov A.A, Anarbayerov A, Soliev E, Nazarov R.S, Abdullaev A.K, Holboev G.Kh, Isakov Z, Sarimsokov A.A. Ashirov A, Central Asia, Uzbekistan, Tashkent, Surkhandarya, Fergana, Pamir, Aloy, Kuramo, Chatkal, Turan, Khujand, Syrdarya, Naryn, Karadarya.

O'zbekiston Respublikasi O'rta Osiyo mintaqasi o'rtasida joylashishi strategik ahamiyatga ega. Uning yer yuzasi tekislik va tog'li qismlardan iborat bo'lib, ular bir-biridan geografik xolati, antropogen landshafti, tabiiy resurslari, axolining joylashishi xamda baland tog'lar orqali vatanimizning ekin-tekinklikka qulay bo'lgan tekislikda alohidalik xususiyatga ega. Vatanimizning fizik-geografik xaritasida tekislikda Ustyurt, Quyi Amudaryo, Quyi Zarafshon, Ichki Qizilqum, O'rta Zarafshon, tog' va tog' oldi xududlari bunga, Surxondaryo, Toshkent, Farg'ona xududlari geografik manzarasi, tog'lar, daryolar, vodiylari tabiiy resurslar, O'zbekistonning temir davri jamiyatining barcha sohalarini rivojlantirishda ushbu geoiqtisodiy xududlarni bir-biridan farqlanish xolatini kuzatish qiyin emas. Ushbu maqolada O'zbekiston xududi geografik xususiyatlari jixatidan aloxidaligi bilan ko'zga tashlanishini yoritish nazarga olingan.

Geografik adabiyotlarda qayd qilinishicha Farg'ona vodiysi O'rta Osiyoni geografik xolatini tasvir qilgan, Pomir-Oloy va Turkiston janubda, sharqda Farg'ona, shimolda Chotqol. Shimoli-g'arbida Qurama tizmalari o'rab olgan,

g'arbdan esa, Turon pasttekisligiga ulanib ketadi, vodiylar xududi, mazkur xududdan boshqa xududi osmono'par tog'lar bilan o'rab olingan[1,34].

Geograf olim E.Soliyev ma'lumotiga ko'ra, Farg'ona vodiysi bodomsimon shaklda topografik joylashish tasvirida O'zbekiston xaritasida o'z aksini topgan, uzunligi 300 kilometr, eni keng joyi 170 km-ga teng, g'arbda tor 9-40 km, "Xo'jand" yoki "Farg'ona" darvozasidan keyin Dalvarzin va Mirzacho'l dashtiga tutashgan. Dengiz sathidan vodiylarning markaziy qismi g'arbdan sharqqa yunalishida 320 metrdan 500-1000 metrgacha joylashishi, xolati bo'lgan[2,12]. Yuqorida qayd qilingan geografik ma'lumotlardan kelib chiqib, vodiylar yer yuzasi tekislik, tog' oldi va tog' qismlarga bo'lingan bo'lib, u tabiiy-geografik joylashish xususiyatiga bog'liq bo'lgan. Shu ma'noda qulay iqlim sharoiti, tabiiy iqtisodiy manbalar odamzotning o'rnatilishi, o'zlarini ilk kasbi-korlarini aniqlab olib, uni yanada rivojlanish imkoniyatini xosil qilgan. Xususan, osmono'par tog'lar axoli uchun doimiy o'z hadyasini in'om etgan, bu jarayon hozir xam davom etgan.

Farg'ona vodiysi iqlim va tabiiy sharoiti bilan qo'shni xududlardan alohidalik xususiyatiga ega ekanligi kuzatiladi. Vodiylar iqlim jihatidan Turonning agroiklimiy xududiga kirib –"tog' oldi - tog'li o'lkasi" hisoblanadi[3,34]. Albatta bunda agro-iklimiy o'lkaning vujudga kelishi, uning davomiyligi, xududlar bo'yicha o'ziga xosligi, xududning geografik jihatidan cheklanganligi bilan izohlash mumkin. Misol tariqasida shimoldan keladigan sovuq xarorat, g'arbdan keladigan iqlim yoki sharqiy tomondan keladigan iliq havo massalarining bemalol kirib kelishiga tog'lar albatta to'sqinlik qiladi. E.Soliyev ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Farg'ona xududida yillik o'rtacha xavo harorati 130-140 S, baland tog' xududlarida esa -70 S bo'lgan. Iyul oyida esa xarorat-baland xududda 26-270 S issiq, baland tog'larda esa 90 S, ba'zi joylarda 3-40 s. iliqni tashkil qilgan. Minimal oylik xarorat yanvarda ko'tarilgan, Markaziy Farg'ona (tekislik qismi) 2-30 S, baland tog'larda esa -190 S gacha bo'lgan. Haroratning 00 S dan yuqoriga ko'tarilishi markazda Feral oyi boshlarida 2000-2500 m balandlikda Mart oyi oxiri-Aprel oyi boshida 3500 balandlikda May oyi o'rtalarida kuzatilgan, balandlik xar 500 metrgacha ko'tarilgan[4,84]. Yozning boshlanishi, o'rta qismida o'n kunga kechikgan ko'rinishi va orografik tuzilishi yog'inlarning turlicha taqsimlanishiga olib kelgan. Vodiylarning gidrografiyasi masalasida xam o'ziga xos xususiyatlariga ega. Xususan Vodiylar xududida eng katta daryo Sirdaryo xarakterga ega, u Norin va Qoradaryolarning suvlari kelib qo'shilishi bilan hosil bo'lib, vodiylar gidrologiyasida muhim o'rin tutgan. Sirdaryo xavzasi umum maydoni 462 ming kvadrat kilometrni tashkil etib, uning uzunligi 2212 km-ni tashkil qilgan, Vodiylar uzunligi 300 km Farg'ona vodiysidan oqib o'tadi. Norin dunyosida suvlarni ulushi 45 %, Qoradaryoda 16 %, o'ng va so'l soxil xududi irmoqlarida 39 % to'g'ri kelgan. Sirdaryo suvi oqimi 70 % yuqori qismida ya'ni Farg'ona vodiysidan chiqquncha shakllangan. Vodiylarda suv resurslaridan unumli foydalanish maqsadida, Qayroqqum, Uchqo'rg'on, Andijon, Bozor Qurg'on. Karkidon suv omborlari qurilgan. Shu bilan bir qator sug'orilish inshootlari Katta Farg'ona, Katta Andijon, Shimoliy Farg'ona, Katta Namangan. Janubiy Farg'ona, Oxunboboyev nomida

qurilgan. Tuproq yuzasi xossalari. Vodiy axolisining ekin-tekinklik qilishiga imkon bergan[5,57].

Z.S.Isoqov qayd qilishicha ekin-tekinklikda foydalanadigan xududlar, ikki qismga bo'lingan, ya'ni sug'oriladigan xududlar "Suvli yer", sug'orilish qilinmaydiganlar "Lalmi", "bahorikor" yoki "qayroqi yer" deb nomlangan. A.A.Sarimsarov ma'lumotiga ko'ra, Farg'onalik bog'bonlar o'z yerlarida mevali daraxtlarga qish paytida "Chilla" suvini berganlar, bu esa kutilgan natijalarni olganlar. A.Ashirov tadqiqotlarida Farg'ona vodiysi tavsiyalari berilgan[6,43]. Tadqiqotchi fikriga qo'shilish joiz, qishloq xo'jaligi ekinlari xududlari xam Yanvar, Fevral oylari sug'orilish tadbiri o'tkaziladi. Farg'ona vodiysining o'simlik olami. Bunda vodiyning berk havzasi inobatga olishi zarurati mavjud. Vodiy berk bo'lganligi bois, ilk bor o'rnatilgan axoli soni miqdori oshganligi sabab, tevarak-atrofnii o'zlashtirganligi bois, o'simlik dunyosiga ta'sir ko'rsatishi tabiiy hol. O'simlik dunyosi faqat tog' oldi va tog' zonalarda, ya'ni 1200 m. baland yerlarda o'z xolatini saqlab qolgan. Markaziy Farg'ona tekisligida o'simlik dunyosi inson faoliyati bilan bog'liq.

Yuqorida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy jihatidan Farg'ona vodiysi geografik xolati antropogen landshafti, ekologiyasi, inson faoliyati ta'siri taxlil qilindi va shu asosda natijalar maqola mazmunida o'z ma'nosini topgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baratov A. Mamatqulov M. Rafikov A.A. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi-Toshkent, 2002. B-34.
2. Soliyev E. Farg'ona vodiysi daryolari suvi oqimini iqlim o'zgarishi sharoitida baxolash-Namangan, 2017.B-12.
3. Nazarov R.S. Abdullayev A.Q, Xolboyev G.X. O'zbekistonda go'za agrotexnikasi agro iqlimiy sharoitlari va resurslari-Toshkent, 2009.B 34.
4. Hasanov I.A, G'ulomov P.N, Qayumov A.A. O'zbekiston tabiiy geografiyasi-Toshkent, 2010. B-84.
5. Isoqov Z.S. Farg'ona vodiysi dehqonchilik madaniyati-Tashkent, 2011. B-43.
6. Farg'ona vodiysi sug'oriladigan tuproqlarning xossalari, ekologik-meliorativ xolati va maxsulotlari-Toshkent "Navruz" 2017.B-57.